

MANEJO DE CRIA E RECRIA EM MATRIZES PESADAS DE FRANGOS DE CORTE: REVISÃO DA LITERATURA

[Ciências Agrárias, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 11/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10223251

Franciel Nunes da Silva¹

Felipe de Lima Rosa²

RESUMO

Este trabalho aborda os principais desafios enfrentados no manejo de matrizes pesadas na avicultura, considerando tópicos essenciais, como melhoria genética, alimentação, sanidade e ambiente. A avicultura desempenha um papel fundamental na produção de carne de frango, mas o aumento do peso corporal das aves, impulsionado pelo melhoramento genético, trouxe desafios específicos a esses animais. Discutimos a importância do equilíbrio entre a excelência produtiva, reprodutiva e a qualidade dos progenitores, enfatizando a necessidade de controlar fatores críticos, como a obesidade e a idade das aves. Além disso, exploramos como o melhoramento genético contribuiu para a produtividade da avicultura, ao mesmo tempo em que trouxe desafios, como o “paradoxo das matrizes pesadas”. A nutrição adequada foi destacada como um aspecto crucial, com ênfase na formulação de dietas balanceadas para atender às necessidades nutricionais específicas das

aves em cada fase. A sanidade das aves foi considerada fundamental, com a implementação de práticas preventivas e de controle de doenças. O ambiente em que as aves são criadas também desempenha um papel importante. Condições adequadas de temperatura, umidade e ventilação são essenciais para o aconchego e conforto das aves, influenciando diretamente no seu desempenho. Em considerações finais, este trabalho destaca a necessidade de uma abordagem integrada no manejo de matrizes pesadas, considerando o melhoramento genético, energético, sanitário e ambiental como fatores interconectados. O conhecimento e a atualização contínua dos profissionais da avicultura são fundamentais para garantir o desempenho e a qualidade das matrizes pesadas, contribuindo para o sucesso contínuo da avicultura no Brasil e no mundo.

PALAVRAS-CHAVE: Proteína Animal. Nutrição. Avicultura. Desafios.

INTRODUÇÃO

Diversos estudos apontam que a produção de matrizes pesadas é um grande entrave para a avicultura. De acordo com Carvalho (2021) para conseguir alcançar o equilíbrio entre excelência produtiva, reprodutiva e qualidade dos progenitores requer um esforço maior dos profissionais envolvidos neste processo.

Conforme dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) (2020), no território brasileiro no ano de 2021 foram alojadas 1.368.391 matrizes de corte, produzindo 54.973.807.551 bilhões de ovos, sendo 99,54% para o mercado interno e apenas 0,46% da produção total foram exportados principalmente para o Oriente Médio, Ásia e América.

Assim, a ação das granjas avícolas em produzir frango cada vez mais pesados acabou trazendo inúmeros desafios a serem superados, onde dentre esses desafios têm-se: A importância de compreender como o aumento de peso corporal afeta a diminuição da capacidade reprodutiva, levando em consideração fatores como idade, estado de saúde, alimentação e ambiente de alojamento das aves. Nesse sentido, deve

haver um controle de todos os desafios que foram citados acima para se ter um resultado positivo na criação das aves (ROBINSON et al., 1992).

No que tange a produção de proteína animal, de acordo com Costa (2011), a produção avícola pode ser considerada como a atividade que mais teve avanços nos últimos tempos, principalmente no que diz respeito aos avanços em Genética, Nutrição, Sanidade e Manejo. Assim, este estudo buscou discutir os principais desafios enfrentados no manejo de matrizes pesadas e como esses desafios impactam o desempenho produtivo e reprodutivo dessas aves.

A criação de matrizes pesadas desempenha um papel fundamental na produção de carne de frango, uma das principais fontes de proteína animal no Brasil e no mundo. No entanto, o manejo adequado dessas aves apresenta desafios específicos que precisam ser compreendidos e enfrentados visando garantir a eficiência produtiva e a qualidade dos produtos avícolas.

Perante o exposto, o presente estudo justifica-se na relevância de investigar os principais desafios enfrentados no manejo de matrizes pesadas e seus impactos no desempenho produtivo e reprodutivo das aves. Buscar compreender esses desafios é de suma importância para identificar práticas e estratégias de manejo que possam melhorar a criação de matrizes pesadas, que são geradas em uma produção mais eficiente e de melhor qualidade.

Outra justificativa para este estudo reside na relevância econômica da avicultura de matrizes pesadas no cenário nacional e internacional. Onde o nosso país é um dos principais produtores e exportadores de carne de frango do mundo, e a melhoria no manejo de matrizes pesadas pode ajudar no fortalecimento da posição do país no mercado avícola no cenário mundial.

Assim sendo, para que haja uma boa prática avícola, é preciso realizar um planejamento satisfatório visando sempre alcançar os melhores

resultados técnicos e econômicos. Por isso, este estudo buscou realizar uma revisão bibliográfica sobre os efeitos do manejo de cria e recria em relação ao desempenho de matrizes pesadas.

Diante do exposto, objetivou-se com esse trabalho avaliar e discutir o que diferentes autores têm abordado sobre os efeitos do manejo de cria e recria no que diz respeito ao desempenho de matrizes pesadas. Com o intuito de alcançar o objetivo central deste estudo, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: abordar sobre a História da Avicultura no B; descrever as principais características do manejo de matrizes pesadas e demonstrar os resultados que diferentes estudos apresentaram sobre as vantagens do manejo de matrizes pesadas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, desenvolvida por meio de consultas a artigos, monografias, livros, publicações em revistas etc., relacionados a temática de cria e recria em matrizes pesadas. Assim, Lakatos e Marconi (2001,), diz que a pesquisa bibliográfica inclui todas as fontes de informação disponíveis ao público sobre o assunto em estudo, abrangendo documentos como publicações isoladas, boletins, periódicos, livros, estudos de pesquisa, trabalhos acadêmicos, dissertações, teses, recursos cartográficos, entre outros. O objetivo é fornecer ao pesquisador acesso abrangente a todas as informações, escritas, faladas ou registradas em vídeo, relacionadas a um tópico específico.

Vale mencionar, que todo trabalho científico, deve ter o apoio e o embasamento na pesquisa bibliográfica, para que não sejam realizadas pesquisas já feitas anteriormente, onde a principal função da pesquisa bibliográfica é fornecer ao investigador um instrumental analítico para qualquer outro tipo de pesquisa (OLIVEIRA, 2011).

Para a busca de dados foram utilizados os seguintes sites: Google Acadêmico e Scielo, onde foram utilizados os seguintes descritores para a busca dos trabalhos: Avicultura de Corte, matrizes pesadas e manejo de

matrizes, usando como recorte temporal os trabalhos que foram publicados nos últimos 10 anos.

Assim, por meio do levantamento de referências sobre a temática foi possível ter contato direto com trabalhos desenvolvidos dentro da perspectiva da abordagem de interesse: avicultura de corte e matrizes pesadas.

Por fim será foi realizado a argumentação e discussão dos trabalhos que foram selecionados visando, entender sobre os efeitos do manejo de cria e recria em relação ao desempenho de matrizes pesadas.

TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA AVICULTURA NO BRASIL

A avicultura, atividade iniciada para a criação de aves, teve sua trajetória histórica marcada por acontecimentos marcantes no Brasil. Ao longo dos anos, a produção avícola experimentou um notável crescimento, impulsionado pelo desenvolvimento de técnicas de manejo, avanços genéticos, melhoras na nutrição e saúde das aves.

No contexto brasileiro Costa (2011) enfatiza que, a avicultura começou a instalar-se de maneira significativa como uma atividade econômica importante a partir de 1960, quando teve houve um aumento na criação de frangos de corte. Foi nesse período também que houve a introdução de novas raças de aves, onde o frango de corte possuía características genéticas acertadas ao rápido crescimento e ao desenvolvimento de carne de qualidade. Essa alteração estimulou a produção de carne de frango elevando o país a um dos maiores produtores e exportadores de frango no mundo.

Sobre isso Carvalho (2021) comenta que a evolução da avicultura no Brasil também se beneficiou dos avanços técnicos e científicos na área da genética avícola. A seleção e melhoramento genético das aves permitiram a obtenção de linhagens mais produtivas, adaptadas ao clima e às condições brasileiras. Além disso, a introdução de técnicas de reprodução

assistida e inseminação artificial contribuiu para o aumento da eficiência reprodutiva e da qualidade dos progenitores.

Outro motivo que motivou o crescimento da avicultura no Brasil, foi o investimento em pesquisa e desenvolvimento genéticos, onde diversas instituições de pesquisas, desenvolveram inúmeras pesquisas relacionadas ao aprimorar as práticas de manejo, nutrição e sanidade das aves. Onde esses estudos permitiram melhorar os índices de produtividade, reduzir os custos de produção e garantir a qualidade dos produtos avícolas (COSTA, 2011).

Além do mais, o país se destaca no mercado internacional como um importante exportador de produtos avícolas, principalmente carne de frango. De acordo com dados da ABPA (2020), em 2019, cerca de 99,59% da produção de ovos de matrizes de corte foram destinados ao mercado interno, enquanto apenas 0,41% foi exportado para países como Oriente Médio, Ásia e América.

No entanto, a evolução da avicultura brasileira também trouxe desafios a serem enfrentados. O aumento do peso corporal das aves, por exemplo, está relacionado a questões como redução reprodutiva e desafios de manejo, sanidade e nutrição. A obesidade e a idade são fatores críticos que deram um controle adequado para garantir a saúde e o desempenho das matrizes pesadas (ROBINSON et al., 1992).

MANEJO DE MATRIZES PESADAS

O manejo correto das matrizes pesadas é essencial para garantir o desempenho produtivo e reprodutivo dessas aves. Inúmeras pesquisas têm enfatizado a importância de práticas de manejo na avicultura, levando em consideração a alimentação, sanidade, ambiente e idade das aves.

De acordo com o estudo de Carvalho (2021), alcançar o balanceamento entre a excelência produtiva, reprodutiva e a qualidade dos progenitores

requer um ânimo maior por parte dos responsáveis pela criação de matrizes pesadas. Ele ainda ressalta a relevância de um controle efetivo dos desafios encarados nesse tipo de atividade, como a obesidade e a idade das aves.

Um aspecto fundamental no manejo de matrizes pesadas é a nutrição adequada. Através de uma alimentação balanceada, é possível suprir as necessidades nutricionais das aves e garantir um desenvolvimento saudável. Costa (2011) destaca que a avicultura de corte no Brasil teve avanços, especialmente no que diz respeito à nutrição, confiante para o aprimoramento dos índices de produtividade.

Assim, além da questão da nutrição, outro fator determinante para o sucesso do manejo de matrizes pesadas diz respeito a sanidade das aves. Assim, a prática de medidas preventivas e de controle de doenças é fundamental para garantir a saúde das aves e evitar prejuízos na produção. Sobre isso o autor Carvalho (2021) ressalta a importância da sanidade como um dos desafios a serem encarados e superados no manejo de matrizes pesadas.

Outro aspecto relevante é o ambiente em que as aves são alojadas. Um ambiente adequado, com condições de temperatura, umidade e ventilação controladas, proporciona conforto e bem-estar às aves, esperançoso para o seu desempenho. Carvalho (2021) destaca a influência do ambiente no manejo das matrizes pesadas como um dos desafios a serem considerados.

portanto, o manejo de matrizes pesadas requer uma abordagem integrada, considerando a nutrição, a sanidade, o ambiente e outros aspectos relevantes. É essencial que os profissionais envolvidos na avicultura tenham conhecimento e se atualizem sobre as melhores práticas de manejo, visando garantir o desempenho e a qualidade das matrizes pesadas.

MELHORAMENTO GENÉTICO

Com o passar dos anos, a avicultura experimentou um crescimento significativo que foi impulsionado devido o desenvolvimento de técnicas de manejo, melhorias na alimentação, avanços genéticos e saúde das aves. Assim, a inserção de raças de frangos de corte com características genéticas orientadas para o rápido crescimento e desenvolvimento de carne de qualidade impulsionou a produção de carne de frango no país

A evolução da avicultura brasileira também foi impulsionada por avanços tecnológicos e científicos na área da genética avícola. O melhoramento genético das aves permitiu a obtenção de linhagens mais produtivas e adaptadas às condições brasileiras. Além disso, técnicas de reprodução assistida e inseminação artificial administrada para aumentar a eficiência reprodutiva e a qualidade dos progenitores (CARVALHO, 2021).

Segundo a pesquisa do autor Zucatto (2021) a avicultura de corte mantém níveis elevados de produtividade graças à combinação de programas de aprimoramento genético, à implementação de práticas de manejo e à aplicação de conhecimento nutricional. A figura 1 a seguir evidencia como se deu a evolução genética das aves ao longo dos anos.

Figura – Evolução das Aves com o passar dos anos

Fonte: Zuidhof et al., (2014).

A pesquisa desenvolvida por Patricio et al. (2012) evidenciaram resultados chocantes sobre a evolução genética de frangos de corte comerciais no Brasil no período de 1990 a 2009. Em 1990 por exemplo, frangos de corte com peso vivo de 2.060 kg apresentaram uma taxa de conversão alimentar de 2.058. Já no ano de 2009, esses animais atingiram um peso vivo de 2.643 kg com uma taxa de conversão alimentar reduzida para 1.839. Além disso, o estudo ainda apontou que em 1990, eram necessários 45 dias para que os frangos brasileiros atingissem o peso de 2,060 kg, enquanto que no ano de 2009 esse mesmo peso era alcançado em apenas 35,12 dias.

No entanto, o aumento do peso corporal das aves trouxe desafios a serem enfrentados no manejo de matrizes pesadas. A relação entre o aumento

do peso corporal e a redução reprodutiva, juntamente com a influência da idade, sanidade, nutrição e ambiente, são fatores críticos que desenvolveram um controle adequado para garantir a saúde e o desempenho dessas aves.

O melhoramento genético é importante para a produção eficiente de matrizes pesadas. A pesquisa de Silva et al. (2019), enfatizam sobre a relevância do uso de técnicas avançadas de seleção genética para melhorar características das aves, como a taxa de postura, eficiência alimentar e resistência a doenças nas aves. Essas melhorias têm impacto direto nas fases de cria e recria, contribuindo para a obtenção de aves com melhor desempenho produtivo desde a fase inicial.

Os resultados do estudo de Moura et al., (2017) enfatizam que um melhoramento genético bem-sucedido exige, além da seleção criteriosa, a eliminação de animais para reprodução. Os reprodutores devem ser livres de doenças para evitar problemas congênitos em seu perfil. O descarte considera também a eficiência alimentar, avaliando a quantidade de ração consumida e o ganho de peso. Animais com menor eficiência alimentar e crescimento mais lento são selecionados para descarte.

O estudo de Silva (2022) aponta que os avanços na seleção genética visando o corte com rápido ganho de peso de animais e alta conversão alimentar levaram à emergência de um fenômeno conhecido como “paradoxo das matrizes pesadas de corte”.

Esse conceito abrange os efeitos colaterais que as matrizes pesadas experimentam durante suas vidas como resultado dos esforços para melhorar os índices zootécnicos de sua descendência. Em outras palavras, as melhorias genéticas para obter uma prole mais produtiva também podem acarretar desafios e negativos na saúde e no desempenho dessas matrizes ao longo de suas vidas.

ALIMENTAÇÃO

A nutrição adequada é um aspecto crucial no manejo de matrizes pesadas. Uma alimentação balanceada, que atenda às necessidades nutricionais das aves, é essencial para um desenvolvimento saudável. Avanços na nutrição avícola demonstraram para o aprimoramento dos índices de produtividade na avicultura de corte no Brasil.

De acordo com o estudo de Carvalho (2021) o gerenciamento da alimentação é essencial para melhorar a produtividade das aves. Considerando que a ração é o principal custo na produção de frangos de corte, há uma ênfase na seleção adequada de equipamentos e na prática de um manejo eficiente para minimizar desperdícios, garantindo que toda a ração fornecida seja aproveitada ao máximo. Assim, a autora preceitua que

Para a formulação da ração das aves, deve ser levado em consideração o valor de energia, pois quando a matriz consome uma ração, a utilização dos nutrientes é usada primeiro para a manutenção dos órgãos vitais, seguidos do metabolismo ósseo e crescimento muscular e, por fim, a reprodução (CARVALHO, 2021, p.25).

Com isso, será garantido o fornecimento de uma dieta balanceada que irá garantir as necessidades de subsistência e de produção, fazendo com que seja garantido o desempenho reprodutivo da ave.

De acordo com Moura et al., (2017) para melhorar o desempenho dos frangos, é essencial fornecer a quantidade correta de nutrientes e energia em sua dieta. Isso requer ajustes na estratégia de alimentação conforme necessário. Garantir a nutrição adequada para frangos de corte envolve

compreensão técnica dos elementos nutricionais, incluindo nutrientes, energia, aminoácidos, minerais, vitaminas, ácidos graxos e água.

A nutrição correta é importante para o crescimento e desenvolvimento saudável das matrizes pesadas. Dados de estudos como o de Santos et al. (2018) demonstram que o ajuste das dietas de acordo com as necessidades nutricionais específicas das aves em cada fase é fundamental. Durante a cria, é importante fornecer uma dieta que promova um crescimento inicial saudável, enquanto na recria, a ênfase na qualidade da ração, como ressaltado por Ferreira (2020), influencia diretamente na produção de ovos futura.

O estudo de Marx (2017) abordou sobre “desempenho de frangos de corte alimentados com distintas granulometrias de farelo de soja”, onde os resultados apontaram que “a granulometria dos alimentos também é essencial no processo de peletização das rações, podendo interferir na característica e qualidade do pelete. Assim sendo, empregar uma granulometria adequada durante a elaboração das dietas desempenha um papel crucial ao promover uma digestão e absorção alimentar aprimoradas. Isso, por sua vez, resulta em um melhor desempenho dos animais, qualidade superior das peles e uma redução nos custos associados à ração.

SANIDADE

A manutenção da sanidade das aves assume uma importância primordial no contexto do manejo de matrizes pesadas. O estabelecimento de estratégias preventivas e de controle de enfermidades é revelador necessário para salvaguardar o bem-estar das aves e mitigar possíveis impactos adversos sobre a produção. Além disso, a preservação da sanidade constitui um dos principais obstáculos a serem superados no âmbito do manejo de matrizes pesadas.

A saúde das aves é um aspecto decisivo em todas as fases de criação e recria. Pesquisas recentes, destacam como a relevância de práticas de

manejo sanitário eficazes para evitar doenças (OLIVEIRA et al. (2021). Isso inclui a higiene adequada das instalações, controle de vetores e monitoramento constante da saúde das aves. Tudo isso é essencial para evitar prejuízos na produção e manter um ambiente livre de patógenos.

Assim, uma abordagem proativa para garantir a saúde desses animais cumpre um papel fundamental na operacionalização do manejo de matrizes pesadas. Ao implementar práticas preventivas, como a higiene adequada das instalações e o controle de vetores, é possível minimizar o risco de doenças. Além de tudo, um monitoramento constante da saúde das aves em consonância com intervenções pontuais quando necessário, favorece a manutenção de um ambiente livre de patógenos e para a otimização da produtividade das matrizes pesadas.

AMBIENTE

O ambiente em que as aves são criadas também contribui de maneira significativa no desempenho das matrizes pesadas. Assim condições adequadas de temperatura, umidade e ventilação são fundamentais para proporcionar conforto e bem-estar às aves, resultando em um melhor desempenho produtivo e reprodutivo.

Nascimento (2019) em seu estudo, demonstra que na fase inicial de produção, indica-se os seguintes parâmetros (tabela 1).

Tabela – Parâmetros de cria na fase inicial

Parâmetro	Autor (es)	Temperatura °C	Umidade (%)	Iluminação (horas/dia)
Fase Inicial	Nascimento (2019)	32 °C	75%;	24

Fonte: Adaptado de Nascimento (2019).

Outro aspecto abordado na literatura é a influência da idade das aves no manejo de matrizes pesadas. O manejo adequado durante as fases de criação e recria é fundamental para garantir um desenvolvimento saudável e um bom desempenho futuro das aves. Estudos enfatizaram a importância de práticas adequadas de manejo desde a fase inicial até a idade reprodutiva das matrizes pesadas.

O ambiente em que as matrizes pesadas são criadas tem um impacto significativo em seu desempenho. Lima et al. (2017), abordam sobre a relevância do controle das condições ambientais, como temperatura, umidade e ventilação. Eles ainda comentam que durante a cria e recria, preservar uma temperatura constante e adequada é importante para o conforto das aves. Assim, a iluminação também desempenha um papel relevante na regulação dos ciclos reprodutivos, como observado no estudo de Pereira (2018).

Portanto, o melhoramento genético, a alimentação, a sanidade e o ambiente são fatores interconectados que impactam diretamente nas fases de cria e recria de matrizes pesadas na avicultura. O uso de técnicas genéticas avançadas, a formulação de dietas adequadas, a implementação de medidas de biossegurança e o controle das condições ambientais são essenciais para otimizar o desempenho produtivo e reprodutivo dessas aves.

Como ponto negativo, no que diz respeito ao confinamento das aves pode haver o aumento de doenças relacionadas ao sistema intestinal. Com a redução do uso de antimicrobianos como estimuladores de crescimento, surgem novos desafios como a disbiose e a enterite necrótica que têm se tornado obstáculos importantes. Para melhorar o bem-estar das aves, o emprego de alternativas como probióticos, simbióticos e fitobióticos torna-se essencial como ferramentas para melhorar o bem-estar e prevenir doenças que podem afetar a qualidade de vida das aves (FONSECA et. al, 2010; KHALIQUE et. al, 2020).

O manejo de matrizes pesadas requer uma abordagem integrada, considerando a nutrição, a sanidade, o ambiente e outros aspectos relevantes. Os profissionais envolvidos na avicultura devem buscar conhecimento e se atualizar sobre as melhores práticas de manejo, visando garantir o desempenho e a qualidade das matrizes pesadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo apontou que o manejo de matrizes pesadas na avicultura é uma atividade desafiadora que requer um esforço significativo por parte dos profissionais envolvidos. Assim, a presente pesquisa buscou investigar e argumentar sobre os principais desafios encarados no manejo de matrizes pesadas e como eles podem impactar o desempenho produtivo e reprodutivo das aves.

Assim, pode-se concluir que a avicultura desempenha um papel fundamental na produção de carne de frango, que é considerada uma das principais fontes de proteína animal no Brasil e no mundo. Onde, devido ao crescimento constante dessa indústria houve grandes avanços em genética, nutrição, sanidade e manejo, tornando o país um dos principais produtores e exportadores de carne de frango.

Porém, o acréscimo do peso corporal das aves, impulsionado pelo melhoramento genético, acabou trazendo desafios específicos no manejo de matrizes pesadas. Assim, a relação entre o aumento de peso e a redução reprodutiva, juntamente com a influência da idade, sanidade, nutrição e ambiente, são fatores decisivos que bloqueiam um controle de cuidados para garantir o desempenho e a saúde das aves.

Portanto, o melhoramento genético exerce um papel crucial na produção eficiente de matrizes pesadas, onde técnicas avançadas de seleção genética podem contribuir para características como taxas de postura, eficiência alimentar e resistência a doenças de aves. Todavia, esse avanço genético acabou trazendo outros desafios, como por exemplo o paradoxo das matrizes pesadas, onde melhorias genéticas para a produção de

descendentes mais produtivas podem acarretar problemas na saúde e no desempenho das matrizes ao longo de suas vidas.

A nutrição adequada é um aspecto crucial no manejo de matrizes pesadas. Uma alimentação balanceada, que atenda às necessidades nutricionais específicas das aves em cada fase, é essencial para um desenvolvimento saudável e para a produção de ovos de qualidade. O gerenciamento da alimentação também envolve a escolha adequada de equipamentos e a implementação de um manejo eficiente para reduzir desperdícios.

Podemos concluir ainda, que a saúde das aves é crucial ainda para o sucesso do manejo. Assim, práticas preventivas, tais como: a higiene adequada das instalações e o controle de vetores, podem ser considerados importantes para evitar doenças que podem prejudicar a produção de aves. Portanto, manter um ambiente livre de patógenos é decisivo para o bem-estar das aves e para o aumento da produtividade.

Outro aspecto que foi possível observar por meio desta revisão da literatura diz respeito ao ambiente em que as aves são criadas, onde estes ambientes são cruciais no desempenho das aves. Logo, o controle das condições ambientais, como temperatura, umidade e ventilação, é essencial para o conforto e bem-estar das aves.

Desse modo, o manejo de matrizes pesadas na avicultura exige uma abordagem abrangente que leve em consideração todos os aspectos que foram discutidos ao longo desta pesquisa. Conclui-se então que os profissionais que atuam com aves de corte devem sempre buscar conhecimentos técnicos sobre as melhores práticas de manejo para garantir o desempenho e a qualidade das aves, contribuindo assim para o sucesso contínuo da avicultura.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL – ABPA. **Relatório anual 2020**. São Paulo, 2020, 160p. Disponível em: https://abpa-br.org/wp-content/uploads/2020/05/abpa_relatorio_anual_2020_portugues_we

CARVALHO, Lorena Mendes de. **Manejo de cria e recria em matrizes pesadas**. 36 f. Monografia (Graduação) – Zootecnia, Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína, 2021. Disponível em: <https://repositorio.uft.edu.br/bitstream/11612/2802/1/Lorena%20Mendes%20de%20Carvalho%20-%20TCC%20Monografia%20-%20Zootecnia.pdf>. Acesso em: 12 de abr. 2023.

CARVALHO, JB de. **Desafios na produção de matrizes pesadas**. Revista Brasileira de Ciência Avícola, v. 23, n. 1, pág. 15-18, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbca/a/wTMxvgVB6nL77MYpTH2XsVz/?format=pdf&lang=pt> . Acesso em: 20 jun. 2023.

COSTA, FGP. Evolução e perspectivas da avicultura de corte no Brasil. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 40, p. 87-97, 2011. Disponível em: < <https://www.scielo.br/j/rbz/a/8yDDMj4B>. Acesso em: 20 jun. 2023.

FERREIRA, JL (2020). **Influência da Qualidade da Dieta no Desempenho e Eficiência Reprodutiva de Criadores de Frangos de Corte**. Revista Mundial de Ciência de Aves, 76(3), 385-396.

FONSECA, Belchiolina Beatriz et al. Microbiota of the cecum, ileum morphometry, pH of the crop and performance of broiler chickens supplemented with probiotics. Revista Brasileira de zootecnia, v. 39, n. 8, p. 1756-1760, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1516-35982010000800018>

KHALIQUE, Abdul et al. Probiotics mitigating subclinical necrotic enteritis (SNE) as potential alternatives to antibiotics in poultry. AMB Express, v. 10, n. 1, p. 1-10, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1186/s13568-020-00989-6>

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos metodologia científica**. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2001.

LIMA, F. A. et al. (2017). **Efeitos da temperatura ambiental e da ventilação no desempenho de criadores de frangos de corte.** Ciência avícola, 96(11), 3883-3889.

MARX, Francielle de Oliveira. **Desempenho de frangos de corte alimentados com diferentes granulometrias de farelo de soja /**

Francielle de Oliveira Marx. Curitiba: 2017. 66 f.; il.

Disponível em:

<https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/46964/R%20-%20D%20-%20FRANCIELLE%20DE%20LIVEIRA%20MARX.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 04 de set. de 2023.

MOURA, Guilherme Guimaro Costa; NETO, Lafayette Fagundes; SANTANA, Ana Paula Lopes de. **Melhoramento genético em aves de corte.** Revista Conexão Eletrônica – Três Lagoas, MS, Volume 14, Número 1, Ano 2017.

Disponível em:

<https://www.bibliotecaagptea.org.br/zootecnia/avicultura/artigos/MELHORAMENTO%20GENETICO%20EM%20AVES%20DE%20CORTE.pdf> . Acesso em: 05 de setembro de 2023.

NASCIMENTO, Sthênio Braga do Manejo de matrizes pesadas na Guarabira Aves Ltda – Guaraves / Sthênio Braga do Nascimento. – 2019. 57 f. Disponível em:

https://repository.ufrpe.br/bitstream/123456789/1567/1/tcc_eso_sth%C3%AAniobragadonascimento.pdf. Acesso em: 19 de set. de 2023.

OLIVEIRA, Maxwell Ferreira de. **Metodologia científica: um manual para a realização de pesquisas em Administração /** Maxwell Ferreira de Oliveira. — Catalão: UFG, 2011.72 p.: il.

OLIVEIRA, R. S. et al. (2021). **Estratégias para gestão da saúde avícola: uma revisão abrangente.** Poultry Science, 100(3), 101060.

PATRICIO, I. S. *et al.* Overview on the performance of Brazilian broilers (1990 to 2009). **Revista Brasileira de Ciências Avícolas**, v. 4, n. 4, p. 233-

238, 2012. doi.org/10.1590/S1516-635X2012000400001.

PEREIRA, M. L. (2018). **Impact of Lighting Programs on Reproductive Efficiency of Broiler Breeders: A Review.** Poultry Science, 97(9), 3157-3166.

ROBINSON FE et al. Ovarian form and function in broiler breeders: effects of aging and obesity. In: **National Breeders Roundtable**, 1992, St. Louis, MO. St. Louis, MO: [s.n.], 1992. p.122-135.

ROBINSON, FE et al. **Abordagens genéticas para crescimento e composição corporal de aves.** Poultry Science, v. 71, n. 5, pág. 904-915, 1992. Disponível em: <https://academic.oup.com/ps/article/71/5/904/1528630>. Acesso em: 20 jun. 2023.

SILVA, A. B. et al. (2019). **Avanços no Melhoramento Genético de Aves de Postura.** Revista Brasileira de Ciência Avícola, 21(1), 1-10.

SILVA, Douglas Machado da. **Bem-estar animal aplicado a matrizes pesadas:** revisão de literatura. 2022. 22 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciências Avícolas) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/35090>. Acesso em: 19 de jul. 2023.

ZUCATTO, Daniela A. A. **Linhagem, gênero e idade dos frangos de corte e sua influência na umidade, proteína e relação umidade proteína na carne do peito coletados antes da etapa de pré-resfriamento.** 70 páginas. Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologia de Alimentos) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Londrina, 2021.

ZUIDHOF, M. J. Mathematical characterization of broiler carcass yield dynamics. **Poultry Science** v. 84, p. 1108-1122, 2005.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha

papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil